

Türkçe Eğitimi Alanında Eleştirel Düşünme: 2005-2025 Yılları Arası Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

Critical Thinking in the Field of Turkish Education: Bibliometric Analysis of Postgraduate Theses between 2005 and 2025

Gökhan Güneş^{1*}

ÖZ.

Bu araştırma, 2005-2025 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) veri tabanında Türkçe eğitimi alanında eleştirel düşünme üzerine yazılan 37 lisansüstü tezi incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemine uygun olarak doküman incelemesi tekniğiyle yürütülmüştür. Araştırmanın veri setine “eleştirel düşünme” anahtar kelimesiyle yapılan tarama sonucunda ulaşılan toplam 736 tez arasından, Türkçe eğitimi alanına ait olduğu belirlenen 37 lisansüstü tez dâhil edilmiştir. Veri analizi, tezlerin yıl ve tür dağılımları, metodolojik eğilimleri, örneklem tercihleri ve beceriler arası ilişkilendirilme durumları gibi değişkenler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre eleştirel düşünme tezlerinin %59,5'i 2020-2025 yılları arasındaki son beş yıllık dönemde üretilmiştir. Bu durum Türkçe eğitimi alanında eleştirel düşünmeye dair akademik ilginin son yıllarda hızlı şekilde yükseldiğini göstermektedir. Yapılan tezlerin %35,1'inin doktora düzeyinde olması konunun uzmanlık gerektiren derinlemesine çalışmalara konu edildiğini kanıtlamaktadır. Metodolojik olarak nitel yaklaşımlar (%40,5) baskın olmakla birlikte karma (%35,1) ve nicel (%24,3) yöntemlerin toplamdaki payı, eleştirel düşünme gibi karmaşık bir becerinin incelenmesinde dengeli bir metodolojik yaklaşımın benimsendiğini göstermektedir. Araştırmaların temel odağı %59,5 ile ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. Temel dil becerileri içinde ise en çok okuma becerisi (%21,6) çalışılmıştır. Buna karşın konuşma (%2,7) ve dinleme (%5,4) becerileri eleştirel düşünme çalışmaları açısından en çok ihmal edilen alanlar olarak saptanmıştır. Sonuç olarak eleştirel düşünme konusunun Türkçe eğitimi alanında büyük bir potansiyel taşıdığı ve özellikle sözlü becerilerde daha fazla akademik çalışmaya ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Araştırma Eğilimleri, Eleştirel Düşünme, Türkçe Eğitimi, Bibliyometrik Analiz, Tez İnceleme

ABSTRACT

This study aims to examine 37 postgraduate theses written on critical thinking in the field of Turkish education in the Higher Education Council National Thesis Center (YÖKTEZ) database between 2005 and 2025. The study was conducted using the document review technique in accordance with qualitative research methods. The data set for the research included 37 postgraduate theses identified as belonging to the field of Turkish language education, selected from a total of 736 theses found by searching for the keyword “critical thinking.” Data analysis was performed on variables such as the distribution of theses by year and type, methodological trends, sample preferences, and the interrelation of skills. According to the findings of the study, 59.5% of critical thinking theses were produced in the last five-year period between 2020 and 2025. This indicates that academic interest in critical thinking in the field of Turkish language education has risen rapidly in recent years. The fact that 35.1% of the theses were at the doctoral level proves that the subject is the subject of in-depth studies requiring expertise. Methodologically, qualitative approaches (40.5%) are dominant, but the combined share of mixed (35.1%) and quantitative (24.3%) methods indicates that a balanced methodological approach has been adopted in the study of a complex skill such as critical thinking. Middle school students constitute the main focus of the research at 59.5%. Among basic language skills, reading skills (21.6%) have been studied the most. In contrast, speaking (2.7%) and listening (5.4%) skills have been identified as the most neglected areas in critical thinking studies. In conclusion, it has been determined that the topic of critical thinking holds great potential in the field of Turkish language education and that there is a need for more academic work, especially in oral skills.

Keywords: Research Trends, Critical Thinking, Turkish Language Education, Bibliometric Analysis, Thesis Review

* Sorumlu yazar / Corresponding author

¹ T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, Türkiye, E-mail: gunesgkhan@gmail.com

ORCID: 0000-0001-5600-5511

Başvuru/Submitted: 17.11.2025 Düzeltme/Revision: 13.12.2025 Kabul/Accepted: 13.01.2026

Turnitin Similarity Index 06%

GİRİŞ

İnsana ait karmaşık ve tanımlanması zor hususlardan biri düşünme becerisidir. Düşünme, sahip olduğu karmaşık doğası nedeniyle çok sayıda farklı şekilde tanımlanmıştır. Özünde, bireyin olgu ve olayları anlamlandırmasını sağlayan bir muhakeme yeteneği olan düşünme becerisi tüm zihinsel süreçlerin de temelini oluşturmaktadır. Yaşanan koşulları anlamlandırmayı hedefleyen, aktif ve organize bir bilişsel süreç olarak da nitelendirilen (Kurnaz, 2013) düşünme, günlük kullanımından farklı derin anlamlar taşımaktadır. Nitekim düşünme aslında gündelik olaylar hakkında konuşmanın ötesinde bireyin varoluşsal bir sürecidir ve onun hayatına anlam ve değer katarak kendisini yönlendirir. Elder ve Paul'a (2004) göre insan zihni "düşünme, hissetme ve isteme" olmak üzere üç temel işlevden oluşur ve bu işlevler birbirleriyle etkileşim halinde insan davranışlarını meydana getirir. Bu bağlamda düşünmenin en temel amacı; nesnelere kavramak, meydana gelen olayları anlamlandırmak ve tanımlayıcı fikirler geliştirmektir. Hissetme, düşünme sonucu gerçekleşen olaylara karşı bireyin olumlu veya olumsuz duygusal tepkiler göstermesi iken isteme ise bu düşünce ve hissetme süreçlerinin rehberliğinde eyleme geçme şeklini belirleyen dinamik bir süreçtir.

Hayatta karşılaşılan pek çok sorunun üstesinden gelmek, düşünme yeteneğini doğru bir şekilde kullanmayı zorunlu kılar. Yetersiz düzeyde yapılandırılmış düşünme süreçleri, problemlerin çözümünde yüzeysel muhakemelere, ön yargılı çıkarımlara ve bilişsel derinliğin azalmasına neden olabilmektedir. Bu tür engellerin önüne geçmek ve düşünceyi geniş, açık, zengin ve doğru bir zeminde ilerletebilmek için düşünme yetisinin kullanımında yetkinlik kazanmak esastır. Bu bağlamda, eleştirel düşünme becerisi, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren düşünme biçimleri arasında giderek artan bir önem kazanmıştır. Bu durum özellikle eğitim çalışmalarında ve programlarında eleştirel düşünmenin önemini giderek artmıştır. John Dewey'in deneyime ve yansıtıcı düşünmeye dayalı eğitim anlayışı, 20. yüzyılın başlarından itibaren ilerlemeci eğitim hareketini etkilemiş ve düşünmeye dayalı öğrenmenin eğitimin temel amaçlarından biri olarak görülmesine katkı sağlamıştır. Bu yaklaşım doğrultusunda, ABD'de faaliyet gösteren Progressive Education Association (PEA), çok sayıda okulun katılımıyla yürüttüğü çalışmalar aracılığıyla problem çözme, sorgulama ve düşünme becerilerinin önemini vurgulamıştır. Bu dönemde "eleştirel düşünme" kavramı güncel terminolojisiyle açıkça tanımlanmamış olsa da söz konusu becerinin ilerlemeci eğitimin temel hedefleri arasında yer aldığı dile getirilebilir (Hitchcock, 2022). Eleştirel düşünmeye yönelik ilgi, özellikle 1970'li yıllardan sonra eğitim araştırmaları ve politika belgelerinde dünya genelinde belirgin biçimde artmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu eğilim, Başkan George H. W. Bush dönemindeki çeşitli eğitim politika belgelerindeki eleştirel düşünmeye yapılan vurgularla somutlaşmıştır. Daha sonraki yıllarda ise eleştirel düşünme, 21. yüzyıl becerileri içerisinde dâhil edilmiş ve Barack Obama'nın 2014 State of the Union Address konuşmasında da eğitimin; yenilik, problem çözme ve üst düzey düşünme becerileriyle ilişkilendirilerek ele alınmıştır (Ennis, 2015). Böylece, 20. yüzyılın sonlarında eğitim programlarıyla doğrudan bütünleştirilen eleştirel düşünme, 21. yüzyılın temel becerileri arasındaki yerini sağlamlaştırmıştır.

Eleştirel düşünme, bilgileri analiz, sentez ve değerlendirmelerden geçirerek yeniden düzenlemeyi içermektedir. Eleştirel düşünme sürecinde düzenlenen bilgiler ve argümanlar, dayandıkları gerekçeler açıklanarak değerlendirmeye tabi tutulmaktadır (Jonassen, 2000; Thayer-Bacon, 2000). Değerlendirme neticesinde ortaya çıkan çözümleme, çıkarım ve sonuçlar mutlaka belirli ölçütlere ve kanıtlara dayandırılır (Facione, 2011). Vaughn (2005) da eleştirel düşünme sürecinde her türlü inancın ve fikrin rasyonel ölçütler ışığında sınıandığını belirtmektedir. Lipman'a (2003) göre, bu şekilde ölçütlere dayanmak, herhangi bir konuda doğru hüküm vermeyi desteklemektedir. Eleştirel düşünme; hüküm verme ve çıkarım yapma

gibi süreçleri kapsarken tarafsız bir muhakeme ve yeniliklere açık olmayı da gerektirmektedir. Bu sayede karşılıklı iddialar ele alınıp çürütülerek kanıtlar farklı yollarla desteklenir (Willingham, 2008). Problem çözme, yaratıcı ve farklı düşünme ile karar verme süreçlerini zorunlu kılan eleştirel düşünme, üst düzey düşünmeyi gerektirmektedir ve bu problem çözme odaklı süreçte özellikle bilişsel stratejiler aktif olarak kullanılmaktadır (Rudd, 2007; Halpern, 2013). Eleştirel düşünce, pratiğe dönüktür ve birey bu süreçte yorumlama ve değerlendirme adımlarını işleterek düşüncelerini ve eylemlerini yönlendirmektedir. Böylelikle akıl yürütmeyi kullanarak entelektüel bir erdem de kazanmış olmaktadır (Kivunja, 2015; Mulnix, 2012). Eleştirel düşünmenin odağında gerçek yaşam problemleri bulunmaktadır ve bu beceri üst düzey düşünmeyi zorunlu kılmaktadır (Nosich, 2018). Ruggerio (2020) eleştirel düşünmeyi, iddiaların test edilip değerli olanla değersiz olanın ayrıldığı bir karar verme süreci olarak nitelendirmektedir.

Dil ile düşünme arasındaki yakın bağ, doğal olarak dil ve düşünce eğitimlerini de birbirine yaklaştırmaktadır. Chomsky'ye (2018) göre, insanlar doğuştan bir dil edinimi mekanizmasına (language acquisition device) sahiptir ve dildeki sınırlı kelime hazinesi, sınırsız anlam üretme kapasitesine imkân tanımaktadır. Bu bağlamda dilde, sesçil biçimi temsil eden yüzey yapılar ile semantik temele sahip derin yapılar bulunur. Derin yapılar, zihindeki soyut anlamlara karşılık gelmekte ve dildeki ses birimleri kullanılarak yüzeye yansıtılmaktadır. Dil eğitiminde bu ayrımın dikkate alınması, düşünmenin düzenlenmesinin ve düşüncelerin dildeki yansımalarının önemini ortaya koymaktadır. Bu nedenle dil eğitiminde; dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri aracılığıyla dilin işlevleri, zenginliği, kültürel, sosyal ve bilişsel yönlerinin kavratılması amaçlanmaktadır. Bilgi aktarımı yerine, anlama ve anlatma üst başlıklarında temel dil becerilerini geliştirmek için düşünme süreçlerinden faydalanmak kritik öneme sahiptir. Rasyonel gerçekliğe işaret eden derin yapılar ile fiziksel gerçekliğin bir ürünü olan yüzey yapılar arasında “dil eğitiminde” kurulacak doğru bir ilişki hem düşünme yetisini hem de dil becerilerini eş zamanlı olarak geliştirme potansiyeline sahiptir.

Türkçe dersi, bir bilgi aktarımı dersi olmaktan ziyade aslında bir ifade ve beceri dersi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle dil ve düşünce arasındaki ilişkinin en yoğun kurulduğu alanların başında gelme özelliğini de bir dil eğitimi dersi olarak Türkçe dersi taşımaktadır. Türkçe derslerinin temel amacı, Türk dilinin kural ve ilkelerini öğretmenin yanı sıra dört temel dil becerisi (dinleme, konuşma, okuma, yazma) aracılığıyla öğrencilerin anlama ve anlatma yeteneklerini geliştirmektir. Bu süreçte öğrenciler, edindikleri bilgileri, düşünceleri anlama ve sözlü ya da yazılı olarak düşünce üretebilme gibi yetkinliklere dönüştürmektedir. Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda (2024) ortaokul düzeyine ulaşan öğrencilerin, temel dil becerileri konusundaki yeterlilikleri varsayılarak eğitim sürecinin sonunda eleştirel anlama ve eleştirel üretim yapabilecekleri bir yapının oluşturulduğu belirtilmiştir. Programda yine öğrencilerin okuduklarını, dinlediklerini/izlediklerini anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmeleri özel amaçlar arasında yer almaktadır. Dört temel dil becerisinde eleştirel düzeye ulaşmak temel hedefler arasında yer alırken program içerisindeki bilişsel stratejiler ve üstbilişsel stratejiler yine eleştirel düşünme becerisini işe koşmayı gerektirmektedir. Ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni'nde (2024) yer alan bütünleşik beceriler, entelektüel eğilimler vb. hedeflerin Türkçe dersiyle bütünleştirilip alan becerileriyle birleştirilmesi eleştirel düşünmenin gerekliliğinin vurgulandığı önemli göstergelerden biridir. Buradan hareketle dil ve düşünce arasındaki yakın irtibatla düşünülüğünde Türkçe eğitimi sahasında eleştirel düşünme alanının önemi anlaşılmaktadır.

Türkçe dersi, dört temel dil becerisi olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma üzerindeki kazanımları esas alır. Bu kazanımlar programda vurgulandığı gibi eleştirel bir nitelikte ele

alındığında eğitim anlayışı aslında düşünmeye dayalı bir yaklaşımla da doğrudan ilişkilendirilebilir. Bu süreçte öğrenciler, dinledikleri/izledikleri veya okudukları materyallerdeki iddia ve argümanları sorgular. Bu sorgulama hem metnin kendi içindeki tutarlılığını hem de farklı metinlerle olan karşılaştırmalı uyumunu kapsamaktadır. Türkçe eğitiminin ana hedeflerinden biri de öğrencileri eleştirel dinleyici, konuşur, okur ve yazar olarak yetiştirmektir. Türkçe eğitiminin eleştirel düşünme ile olan bu yakın irtibatı bu alanda yapılan çalışmaların istikametini tayin etmesi bağlamında incelenmelidir. Nitekim bu sahada yapılacak bilimsel çalışmalar, Türkçe eğitiminin temel hedeflerine doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunacak birincil kaynaklar olarak ifade edilebilir. Bu çalışma, Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) veri tabanında yer alan 2005-2025 yılları arasında Türkçe Eğitimi alanında “Eleştirel Düşünme” üzerine yazılmış lisansüstü tezleri, bibliyometrik analiz tekniğinden yararlanarak farklı değişkenler açısından incelemeyi amaçlamaktadır.

Çalışmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

1. 2005-2025 yılları arasında eleştirel düşünmeyi konu edinen tezlerin Türkçe eğitimi ve diğer alanlar açısından dağılımı nasıldır?
2. 2005-2025 yılları arasında Türkçe eğitimi alanında eleştirel düşünmeye dair yazılan tezlerin yıllara göre dağılımı nasıldır?
3. 2005-2025 yılları arasında Türkçe eğitimi alanında eleştirel düşünmeye dair yazılan tezlerin üniversitelere göre dağılımı nasıldır?
4. 2005-2025 yılları arasında Türkçe eğitimi alanında eleştirel düşünmeye dair yazılan tezlerin yöntemlerine göre dağılımı nasıldır?
5. 2005-2025 yılları arasında Türkçe eğitimi alanında eleştirel düşünmeye dair yazılan tezlerin örneklem grubuna/araştırma nesnesine göre dağılımı nasıldır?
6. 2005-2025 yılları arasında Türkçe eğitimi alanında eleştirel düşünmeye dair yazılan tezlerin Türkçe eğitimi alan becerilerine göre dağılımı nasıldır?
7. 2005-2025 yılları arasında Türkçe eğitimi alanında eleştirel düşünmeye dair yazılan tezlerin yazarlara göre cinsiyet dağılımı nasıldır?

YÖNTEM

Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasına göre tasarlanmıştır. Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi veri toplama tekniklerini kullanarak alguları ve olayları doğal ortamlarında gerçekçi ve bütüncül bir biçimde inceleyen, nitel bir süreç izleyen çalışmalardır (Yıldırım & Şimşek, 2021). Creswell'e (2020) göre nitel araştırmanın temel özelliklerinden biri; metin analizlerinden yararlanarak verileri betimlemek, temalara göre analiz etmek ve elde edilen bulguları geniş bir perspektifte yorumlamaktır. Yin (1984), nitel bir araştırma türü olan durum çalışmasını “nasıl” ve “niçin” sorularının merkeze alındığı, araştırmacının olaylar üzerinde kontrolünün bulunmadığı ve olgu ile içinde bulunduğu bağlam arasındaki sınırların kesin olmadığı durumlarda, güncel bir olgunun kendi doğal ortamında incelendiği bir araştırma yöntemi olarak tanımlamaktadır. Buradan hareketle bu çalışmanın veri seti, 2005-2025 yılları arasında çevrim içi erişime açık olan Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) veri tabanında yer alan, “Türkçe Eğitimi” alanında “Eleştirel Düşünme” konusunu ele alan toplam 37 lisansüstü tezden oluşmaktadır.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Bu araştırma, doğası gereği betimsel bir çalışmadır. Bu bağlamda araştırma incelenen durumu mümkün olduğu kadar eksiksiz ve dikkatli bir şekilde tanımlamayı amaçlamaktadır. Araştırma, literatürde yayımlanmış akademik ürünlerin derlenip analiz edilmesi sebebiyle nitel araştırma yönteminin veri toplama tekniklerinden olan doküman incelemesi tekniği ile yürütülmüştür.

Durum çalışmalarında sınırlandırılmış bir veya birkaç durum; gözlem, görüşme ve doküman incelemesi gibi araçlarla araştırmacı tarafından derinlemesine incelenir (Robson, 2015). Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin sistematik olarak toplanması, incelenmesi ve değerlendirilmesini kapsayan bir veri toplama aracıdır. (Ekiz, 2020; Yıldırım & Şimşek 2021). Bu çalışmanın veri seti, 2005-2025 yılları arasında, çevrim içi erişime açık olan Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) veri tabanında yer alan 37 lisansüstü tezi içermektedir. Veri setinin oluşturulmasında tezlerin toplanması için Öztürk (2022) tarafından belirtilen; veri tabanının seçilmesi, ilk arama süreci, filtrelemenin uygulanması ve veri setinin indirilmesi adımları takip edilmiştir. Bu tezler, eleştirel düşünme konusundaki Türkçe eğitimi alanındaki akademik eğilimleri analiz etmek üzere seçilmiştir. Veri toplanması ve analizine ilişkin süreç Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Veri Toplama Süreci ve Analizinde İzlenen Adımlar

Bu çalışmanın veri setini oluşturma süreci, YÖK Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) veri tabanında “Eleştirel Düşünme” anahtar kelimesiyle yapılan geniş tarama ile başlamıştır. Bu tarama sonucunda ulaşılan 736 tez arasından, bilim dalı Türkçe eğitimi olan çalışmalar titizlikle incelenerek bibliyometrik analiz için uygun olduğu tespit edilen toplam 37 lisansüstü tez veri setine dahil edilmiştir. Bu tezler, belirlenen dönem aralığında Türkçe Eğitimi alanındaki eleştirel düşünme eğilimlerini yansıtmak amacıyla çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Araştırmada, toplanan veriler bibliyometrik analiz uygulanarak incelenmiştir. Bibliyometri, akademik yayınların çeşitli unsurlarının sayısal analizler ve istatistikler yardımıyla incelenmesiyle ilgilenen bir yöntemdir. Bibliyometrik yöntemler kullanılarak belirli bir alandaki çalışmaların yılı, türü, hangi üniversite veya dergide yayımlandığı, yazarların iş birliği, fazla ya da az çalışılan konular gibi unsurların belirlenmesi mümkündür (Wallace, 1989). Bu analizin temel amacı, Türkçe eğitimi alanında “Eleştirel Düşünme” konusundaki genel eğilimi, en çok kullanılan yöntemleri, konu başlıklarını ve en çok yayım yapan kurumları sayısal olarak ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, Türkçe eğitiminde eleştirel düşünme alanında yayımlanan tezlerin yılı, türü, üniversitelere göre dağılımı, araştırma yöntemi, araştırma modeli, örneklem grubu/araştırma nesnesi gibi alt amaçlara ilişkin veriler analiz edilerek bulgular tablolar halinde sunulmuştur.

Sınırlılıklar

Çalışmanın veri setine ulaşılırken ulusal tezler için YÖK Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) veri tabanında yalnızca “Eleştirel Düşünme” terimi anahtar kelime olarak kullanılmıştır. Bu nedenle, Eleştirel Düşünme becerisiyle ilgili olsa dahi, Türkçe eğitimi alanı dışındaki tezler kapsam dışı bırakılmıştır. Ayrıca, çalışma yalnızca lisansüstü tezlerle sınırlı tutulmuş olup

Dergipark veya diğer ulusal/uluslararası veri tabanlarında yayımlanan akademik makaleler analiz kapsamına dâhil edilmemiştir.

Etik Beyan

Bu çalışmada hayvan ve insan katılımcı olmadığından etik kurul iznine gerek yoktur.

BULGULAR

Bu bölümde, YÖK Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) veri tabanında “eleştirel düşünme” anahtar kelimesiyle taranarak Türkçe eğitimi alanında tespit edilen toplam 37 lisansüstü tezin yılı, türü, üniversitelere göre dağılımı, araştırma yöntemi, araştırma modeli, örneklem grubu/araştırma nesnesi ve eleştirel düşünmenin ilişkilendirildiği beceri alanlarına ilişkin veriler aşağıda sunulmuştur.

1. 2005-2025 Yılları Arasında Eleştirel Düşünmeyi Konu Edinen Tezlerin Türkçe Eğitimi ve Diğer Alanlar Açısından Dağılımı

Şekil 2. 2005-2025 Genel Eleştirel Düşünme Dağılımı

Şekil 2 incelendiğinde 2005-2025 yılları arasında “eleştirel düşünme” anahtar kelimesiyle yapılan taramada YÖKTEZ veri tabanında toplam 736 lisansüstü tezin dağılımı görülmektedir. Belirlenen akademik çalışmalar, konunun sosyal bilimler ve eğitim bilimleri başta olmak üzere birçok alanda yüksek düzeyde akademik ilgi gördüğüne işaret etmektedir. Ulaşılan tezlerden 699’u (%94,97), Türkçe eğitimi dışındaki diğer anabilim dallarında (Eğitim Bilimleri, Sınıf Öğretmenliği vb.) üretilmiştir. Buna karşın Türkçe eğitimi alanında üretilen tez sayısı 37 olup bu da toplam çalışmaların yaklaşık %5,03’ünü oluşturmaktadır. Eleştirel düşünme becerisinin en çok ele alındığı temel alanın, Türkçe eğitimi dışındaki diğer disiplinler olduğu görülmektedir. Tespit edilen 37 tezin (%5,03) Türkçe eğitimi alanında üretilmiş olması, Eleştirel düşünme konusunun bu disiplinde akademik olarak varlık gösterdiğini de kanıtlamaktadır. Ancak bu varlık, konunun dil eğitimi ve beceri gelişimi açısından sahip olduğu kritik önemle karşılaştırıldığında diğer alanlar içerisinde oldukça sınırlı bir yer tutmaktadır.

2. 2005-2025 Yılları Arasında Türkçe Eğitimi Alanında Eleştirel Düşünmeye Dair Yazılan Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı

Şekil 3. Türkçe Eğitimi Alanında Yapılan Eleştirel Düşünme Tezlerinin Yıllara Göre Dağılımı

Şekil 3'te Türkçe eğitimi alanında eleştirel düşünme konusundaki akademik ilginin yıllara göre dağılımı incelendiğinde tezlerin büyük bir kısmının 2020 yılı ve sonrasında yoğunlaştığı açıkça görülmektedir. 2005-2009 yılları arasında yalnızca 1 tez (%2,7) yayımlanırken bu sayı 2010-2014 döneminde 5'e (%13,5) yükselmiştir. Konuya olan akademik ilgi, 2015-2019 yılları arasında 9 teze (%24,3) ulaşarak istikrarlı bir yükseliş göstermiştir. Dikkat çekici bir bulgu ise 22 tezin (%59,5), son dönem olan 2020-2025 yılları arasında üretilmiş olmasıdır. Bu bulgu, Eleştirel düşünme konusunun Türkçe eğitimi alanında nispeten yeni bir araştırma odağı olduğunu ve akademik ilginin son yıllarda (2020 sonrası) hızlı ve önemli bir artışa ulaştığını ortaya koymaktadır. Ayrıca tezlerin yüksek lisans ve doktora düzeyindeki dağılımı Şekil 4'te verilmiştir.

Şekil 4. 2005-2025 Yılları Arasında Yapılan Tezlerin Düzeylerine Göre Dağılımı

Şekil 4 incelendiğinde tezlerin üçte ikisinin yüksek lisans (%64,9) düzeyinde olmasıyla birlikte doktora tezlerinin de %35,1'lik oranı sahip olduğu görülmektedir. Bu durum eleştirel

düşünme konusunun Türkçe eğitimi alanında sadece keşif çalışmalarıyla sınırlı kalmayıp uzmanlık gerektiren derinlemesine akademik çalışmalara da konu olduğunu göstermektedir.

3. 2005-2025 Yılları Arasında Türkçe Eğitimi Alanında Eleştirel Düşünmeye Dair Yazılan Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı Nasıldır?

Tablo 1. 2005-2025 Yılları Arasında Türkçe Eğitimi Alanında Eleştirel Düşünmeye Dair Yazılan Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı

Üniversitenin Adı	Yüksek Lisans (f)	Doktora (f)	Toplam (f)	Toplam (%)
Mersin Üniversitesi	4	0	4	10.8%
Fırat Üniversitesi	2	1	3	8.1%
Yıldız Teknik Üniversitesi	1	2	3	8.1%
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi	3	0	3	8.1%
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi	1	1	2	5.4%
Erciyes Üniversitesi	2	0	2	5.4%
Hacettepe Üniversitesi	1	1	2	5.4%
İnönü Üniversitesi	0	2	2	5.4%
Gazi Üniversitesi	1	0	1	2.7%
Sakarya Üniversitesi	1	0	1	2.7%
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi	1	0	1	2.7%
Mustafa Kemal Üniversitesi	1	0	1	2.7%
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi	1	0	1	2.7%
Marmara Üniversitesi	0	1	1	2.7%
Ankara Üniversitesi	0	1	1	2.7%
Trabzon Üniversitesi	0	1	1	2.7%
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi	1	0	1	2.7%
Necmettin Erbakan Üniversitesi	0	1	1	2.7%
Dokuz Eylül Üniversitesi	1	0	1	2.7%
Atatürk Üniversitesi	0	1	1	2.7%
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi	1	0	1	2.7%
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi	1	0	1	2.7%
İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi	1	0	1	2.7%
Toplam	24	13	37	100.0%

Tablo 1 incelendiğinde 2005-2025 yılları arasında Türkçe eğitimi alanında eleştirel düşünme konulu toplam 37 tezin üniversitelere göre dağılımının bu konuya olan akademik ilginin belirli kurumlar etrafında yoğunlaştığı görülmektedir. Literatüre bu alanda en fazla katkıyı yapan üniversite Mersin Üniversitesi'dir (f 4, %10,8), ancak bu tezlerin tamamı yüksek lisans düzeyindedir. Mersin Üniversitesi'ni, Fırat Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (her biri f 3, %8,1) yakından takip etmektedir. Bu kurumlar, eleştirel düşünme konusunda en çok akademik üretimin yapıldığı merkezler olarak öne çıkmaktadır. Toplam 37 tez, 23 farklı üniversitede hazırlanmış olsa da akademik üretimin büyük bir kısmı (%59,5'i ilk yedi üniversitede) toplanmıştır. Bu da konunun geniş bir alana yayıldığını ancak belirli üniversitelerin bu alanda öncülük ettiğini göstermektedir.

4. 2005-2025 Yılları Arasında Türkçe Eğitimi Alanında Eleştirel Düşünmeye Dair Yazılan Tezlerin Yöntemlerine Göre Dağılımı Nasıldır?

Şekil 5. 2005-2025 Yılları Arasında Türkçe Eğitimi Alanında Eleştirel Düşünmeye Dair Yazılan Tezlerin Yöntemlerine Göre Dağılımı

Şekil 5 incelendiğinde 2005-2025 yılları arasında Türkçe eğitimi alanında eleştirel düşünmeye dair yazılan 37 tezin araştırma yöntemleri arasında en çok tercih edilenin nitel yaklaşımlar olduğu görülmektedir. Nitel yöntem, 15 tezde kullanılarak toplam çalışmaların yaklaşık %40,5'ini oluşturmaktadır. Nitel yöntemi yakından takip eden Karma yöntem, 13 tezde (%35,1) kullanılmıştır. Nicel yöntemler ise 9 tezle (%24,3) en az tercih edilen yöntem olmuştur. Nitel yöntemin başatlığına rağmen karma ve nicel yöntemlerin toplamda %59,4'lük bir paya sahip olması araştırmacıların eleştirel düşünme gibi hem derinlemesine anlamayı hem de etkiyi ölçmeyi gerektiren karmaşık bir beceriyi incelemek için dengeli ve çoklu metodolojik yaklaşımları benimsediğini göstermektedir. Bu dağılım, eleştirel düşünme çalışmalarında yöntemsel açıdan bir çeşitliliğin olduğuna da işaret etmektedir.

5. 2005-2025 Yılları Arasında Türkçe Eğitimi Alanında Eleştirel Düşünmeye Dair Yazılan Tezlerin Örneklem Grubuna/Araştırma Nesnesine Göre Dağılımı Nasıldır?

Şekil 6. 2005-2025 yılları arasında Türkçe eğitimi alanında eleştirel düşünmeye dair yazılan tezlerin örneklem grubuna/araştırma nesnesine göre dağılımı

Şekil 6 incelendiğinde Türkçe eğitimi alanında eleştirel düşünme çalışmalarının en büyük odağının ortaokul öğrencileri olduğu görülmektedir. Toplam tezlerin neredeyse üçte ikisi -22 tez (%59,5)- doğrudan bu öğrenci grubunu hedef almıştır. Bu, becerinin kazanımı ve öğretimindeki en kritik uygulama sahasının ortaokul kademesi olduğunu doğrulamaktadır. Materyal incelemeleri; çocuk kitapları (f 6, %16,2) ve Türkçe ders kitapları (f 2, %5,4) olmak üzere toplamda 8 tezle (%21,6) ikinci önemli araştırma alanını oluşturmaktadır. Bu, araştırmacıların eleştirel düşünme içeriğini destekleyen materyallerin analizine büyük önem verdiğini ancak çocuk kitaplarının ders kitaplarına göre daha popüler bir araştırma nesnesi olduğunu göstermektedir. Öğretmen eğitimi ve yetişkin öğrenimi odaklı çalışmalar da önemli bir paya sahiptir. Üniversite öğrencileri (f 5, %13,5) üzerine yapılan çalışmalar Türkçe öğretmenleri (f 2, %5,4) üzerine yapılan çalışmalardan daha fazladır. Bu durum, akademik ilginin, mevcut uygulayıcılardan (öğretmenler) ziyade daha çok öğretmen adaylarına (üniversite öğrencisi/adaylar) yöneldiğine işaret etmektedir.

6. 2005-2025 Yılları Arasında Türkçe Eğitimi Alanında Eleştirel Düşünmeye Dair Yazılan Tezlerin Türkçe Eğitimi Alan Becerilerine Göre Dağılımı

Şekil 7. 2005-2025 Yılları Arasında Türkçe Eğitimi Alanında Eleştirel Düşünmeye Dair Yazılan Tezlerin Türkçe Eğitimi Alan Becerilerine Göre Dağılımı

Şekil 7’de 2005-2025 yılları arasında Türkçe eğitimi alanında eleştirel düşünmeye dair yazılan 37 tezin beceri ve odak alanlarına göre dağılımı incelendiğinde akademik ilginin belirgin olarak belirli alanlarda yoğunlaştığı görülmektedir. Nitekim okuma becerisinin, 8 tezle (%21,6) en çok çalışılan temel dil becerisi olduğu görülmektedir. Türkçe eğitiminin genelinde de en çok araştırılan alanlardan olan okuma becerisi eleştirel düşünmede de yine benzer bir görünüm çizmektedir. Temel dil becerilerinde (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) toplamda 14 tez (%37,8) bulunurken bu tezlerin büyük çoğunluğu okuma ve yazma becerisine ayrılmıştır. Dinleme (f 2, %5,4) ve özellikle konuşma (f 1, %2,7) becerileri ise diğer temel dil becerileri analizlerinde olduğu gibi eleştirel düşünme açısından en çok ihmal edilen alanlar olarak dikkat çekmektedir. Çocuk edebiyatı (f 7, %18,9) ve Türkçe ders kitabı (f 4, %10,8) başlıklarında ise 11 tez (%29,7) materyal incelemelerine ayrılmıştır. Araştırmalarda “Farklı teknik ve uygulamalar” önemli bir yer (f 10, %27,0) tutmaktadır. Bu durum araştırmacıların

konuyu teorik analizden ziyade farklı metotların etkililiğini ölçmeye yönelik deneysel çalışmalarla ele almaya önem verdiğini göstermektedir.

7. 2005-2025 Yılları Arasında Türkçe Eğitimi Alanında Eleştirel Düşünmeye Dair Yazılan Tezlerin Yazarlara Göre Cinsiyet Dağılımı

Şekil 8. Yazarların Cinsiyetlerine Göre Tezlerin Dağılımı

Türkçe eğitimi alanında eleştirel düşünme konusundaki lisansüstü tezlerin yazarlara göre cinsiyet dağılımı incelendiğinde bu alandaki akademik üretimin belirgin bir şekilde kadın yazarların hakimiyetinde olduğu görülmektedir. Tezlerin büyük çoğunluğu yani 26 tez (%70,3), kadın yazarlar tarafından hazırlanmıştır. Erkek yazarların oranı ise 11 tezle (%29,7) kalmıştır. Bu bulgu, eleştirel düşünmenin Türkçe eğitimi disipliniinde daha çok kadın akademisyenler ve araştırmacılar tarafından tercih edildiğini ve yönlendirildiğini göstermektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Dilbilimsel ve pedagojik açıdan düşünme, muhakeme gücünün temelini oluşturan ve karmaşık yapısıyla insan zihninin en temel işlevlerinden biri olarak kabul edilen bilişsel bir süreçtir. Türkçe dersi, bir bilgi aktarımından ziyade ifade ve beceri dersi olma özelliği taşır ve dil ile düşünce arasındaki irtibatın en yoğun kurulduğu alanların başında gelir. Eleştirel düşünme, bilgileri analiz, sentez ve değerlendirmeye tabi tutarak yargı oluşturmayı gerektiren, üst düzey ve pratik bir bilişsel süreçtir ve bu süreç, dil becerilerinin tamamı ile ayrılmaz bir bütün oluşturmaktadır. Bu bağlamda, eleştirel düşünme becerisi, Türkçe öğretim programlarının doğrudan ve dolaylı hedefleri arasında yer almaktadır. Anlama ve anlatma yeteneğinin önemli bir bileşeni olarak dile getirilen eleştirel düşünmenin Türkçe eğitiminde genel akademik üretime kıyasla yalnızca %5.03'lük bir paya sahip olması; Türkçe eğitimi alanının bu önemli alana yönelik yetersiz düzeyde akademik ilgi gösterdiğini, araştırmaların yetersiz kaldığını ve konunun ulusal akademik literatürdeki ağırlığının hâlâ diğer disiplinlerin gölgesinde olduğunu ortaya koymaktadır. Eleştirel düşünmeye dair üretilen 736 tezin 37 tanesi Türkçe eğitimi içerisinde ortaya konmuştur. Türkçe eğitiminde eleştirel düşünmeye dair üretilen son yirmi yıldaki 37 tezin ise %35,1'inin doktora düzeyinde üretilmesi, bu becerinin alanda keşif çalışmalarıyla sınırlı kalmayıp uzmanlık gerektiren derinlemesine akademik çalışmalara da konu olduğunu ortaya koymaktadır. Tezlerin yıllara göre dağılımı incelendiğinde akademik ilginin özellikle 2015–2019 yılları arasında belirgin biçimde arttığı; dikkat çekici biçimde, tezlerin %59,5'inin 2020–2025 yıllarını kapsayan son beş yıllık dönemde üretildiği görülmektedir. Bu bulgu, eleştirel düşünmenin Türkçe eğitimi alanında nispeten yeni ve son yıllarda hızla yükselen, güncel bir araştırma odağı olduğunu doğrulamaktadır.

Çalışmaların metodolojik tercihleri incelendiğinde araştırmacıların eleştirel düşünme gibi karmaşık bir beceriyi incelerken yöntemsel çeşitliliğe önem verdiği görülmektedir. Nitel yaklaşımlar (%40,5) en çok tercih edilen yöntem olmasına rağmen karma (%35,1) ve nicel (%24,3) yöntemlerin toplamda %59,4'lük bir paya sahip olması, alanda hem derinlemesine anlamaya hem de etkililiği ölçmeye yönelik dengeli bir metodolojik yaklaşımın benimsendiğini göstermektedir. Model düzeyinde ise en çok tercih edilen yöntemin farklı teknik ve uygulamalar başlığı altında toplanan deneysel çalışmalar olduğu görülmektedir (%27,0). Bu yüksek oran, araştırmacıların konuyu ağırlıklı olarak kuramsal çözümlenmelerden ziyade farklı yöntemlerin eleştirel düşünme becerisinin geliştirilmesindeki etkililiğini incelemeye yöneldiklerini göstermektedir. Örneklem odaklarına bakıldığında tezlerin neredeyse üçte ikisinin (%59,5) doğrudan ortaokul öğrencilerini hedef alması, becerinin geliştirilmesinde en kritik uygulama sahasının bu yaş grubundaki öğrenciler olduğunu göstermektedir. Ayrıca, çocuk edebiyatı ve Türkçe ders kitabı incelemeleri toplamda %21,6'lık bir payla önemli bir materyal odağını oluştururken üniversite öğrencileri (%13,5) ve Türkçe öğretmenleri (%5,4) üzerine yapılan çalışmalar da eğitimi yeterliliğinin ve yetişkin bilişsel yetkinliğinin araştırıldığını göstermektedir.

Eleştirel düşünme dil becerileri arasında en çok okuma becerisi (%21,6) ile ilişkilendirilerek çalışılmıştır. Bu, okumanın bilginin analizi ve muhakemesi açısından en doğal zemin olarak görüldüğüne de işaret etmektedir. Buna karşın, dört temel dil becerisi içerisinde dinleme (%5,4) ve özellikle konuşma (%2,7) becerileri eleştirel düşünme çalışmaları açısından en çok ihmal edilen alanlar olarak dikkat çekmektedir. Bu durum, eleştirel düşünmenin dil eğitimindeki sözlü ve üretici beceriler üzerindeki etkisinin, alıcı ve yazılı becerilere kıyasla yeterince araştırılmadığını ve gelecekteki araştırmalar için bu alanların büyük bir potansiyel taşıdığını göstermektedir. Ayrıca araştırmacıların belirgin bir şekilde kadın yazarlardan oluşması (%70,3), eleştirel düşünmenin Türkçe eğitimi disiplininde daha çok kadın araştırmacılar tarafından konu edinildiğini de göstermektedir. Buradan hareketle Türkçe eğitimi sahasında gerçekleştirilecek araştırmalar için aşağıdaki öneriler sunulmuştur:

1. Türkçe eğitiminde eleştirel düşünmenin daha etkin olması adına araştırmacılar, eleştirel düşünmenin en çok ihmal edilen alanları olan konuşma ve dinleme becerilerine yönelik deneysel ve nitel çalışmaların sayısını artırmalıdır.
2. Çalışmalar, sözlü muhakeme ve eleştirel dinleme stratejilerinin gelişimine odaklanmalıdır.
3. Alandaki üretimi zenginleştirmek amacıyla konuya kuramsal zemin hazırlayacak ve deneysel yöntemlerini test edecek doktora tezlerinin sayısının artırılması da teşvik edilmelidir. Ayrıca, araştırmacıların büyük ölçekli tarama modelleri kullanarak beceri eğiliminin ülke çapında betimlenmesine katkı sağlamaları yine önemli bir başka husustur.
4. Kurumsal düzeyde eleştirel düşünme tezlerinin üniversitelere göre yoğunlaşması göz önüne alındığında az sayıda tezin üretildiği diğer üniversitelerin bu konuya yönelik lisansüstü ders ve seminerler açarak akademik ilgiyi artırmaları faydalı olacaktır.
5. Uygulayıcılara yönelik olarak mevcut Türkçe öğretmenlerinin bu beceri konusundaki bilgi ve uygulama yeterliliklerini artırmaya yönelik hizmet içi eğitimler ve atölye çalışmaları düzenlenmelidir. Nitekim Türkçe eğitimi programında eleştirel düşünmenin doğrudan ve dolaylı olarak ele alınması öğretmenlerin bu hususa eğilim göstermelerini gerektirmektedir. Bu eğitimler özellikle öğretmenlerin eleştirel düşünmeyi günlük ders uygulamalarıyla bütünleştirmelerine odaklanmalıdır.
6. Eleştirel düşünmeye dair Türkçe eğitiminde gerçekleştirilen tezler arasında materyal incelemelerinde çocuk kitaplarının ders kitaplarından daha popüler olduğu belirlenmiştir. Bu

bağlamda Türkçe eğitiminde gerçekleştirilecek araştırmalarda Türkçe ders kitaplarının ve yardımcı materyallerin, eleştirel düşünme kazanımlarını destekleme potansiyelleri açısından değerlendirilmesinin literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

- Chomsky, N. (2018). *Dil ve zihin*. (Çev. A.Kocaman). Bilgesu Yayıncılık.
- Creswell, J. W. (2020). *Eğitim araştırmaları*. (Çev. H. Ekşi), Edam Yayınları.
- Ekiz, D. (2020). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Anı Yayıncılık.
- Elder, L. & Paul, R. (2004). *The thinker's guide to how to study & learn*. Foundation for Critical Thinking.
- Ennis, R. H. (2015). Critical thinking: A streamlined conception. M. Davies & R. Barnett (Eds.), *The Palgrave handbook of critical thinking in higher education* içinde (ss. 31-47). Palgrave Macmillan US.
- Facione, P. A. (2011). Critical thinking: What it is and why it counts. *Insight Assessment*, 1(1), 1-23.
- Guitton, J. (2011). *Düşünme sanatı*. (Çev. C. Perin). Elips Kitap.
- Güneş, F. (2012). Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirme. *Türklük Bilimi Araştırmaları*, (32), 127-146.
- Halpern, D. F. (2013). *Critical thinking across the curriculum*. Routledge.
- Hitchcock, D. (2022). Critical thinking. E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford encyclopedia of philosophy (Winter 2022 Edition)*. İçinde. <https://plato.stanford.edu/cgi-bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=critical-thinking>
- Jonassen, D. H. (2000). *Computers as mindtools for schools: Engaging critical thinking*. Merrill ve Prentice Hall.
- Kivunja, C. (2015). *Teaching, learning and assessment: Steps towards creative practice*. Oxford University Press.
- Kurnaz, A. (2013). *Eleştirel düşünme öğretimi etkinlikleri planlama uygulama ve değerlendirme*. Eğitim Kitabevi.
- Lipman, M. (2003). *Thinking in education*. Cambridge University Press.

- MEB. (2024). *Ortaokul Türkçe dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8.sınıflar)*. Millî Eğitim Bakanlığı.
- MEB. (2024). *Türkiye yüzyılı maarif modeli ortak metni*. Millî Eğitim Bakanlığı.
- Mulnix, J. W. (2012). Thinking critically about critical thinking. *Educational Philosophy and Theory*, 44(5), 464-479.
- Nosich, G. M. (2018). *Disiplinlerarası eleştirel düşünme rehberi*. (Çev. B. Aybek). Anı Yayıncılık.
- Öztürk, O. (2022). Bibliyometrik araştırmaların tasarımına ilişkin bir çerçeve. O. Öztürk & G. Gürler (Yay. haz.), *Bir literatür incelemesi aracı olarak bibliyometrik analiz içinde* (ss. 33-48). Nobel Akademi Yayıncılık.
- Robson, C. (2015). *Bilimsel araştırma yöntemleri: Gerçek dünya araştırması*. (Çev. Ş. Çinkır & N. Demirkasımoğlu). Anı Yayıncılık.
- Rudd, R. D. (2007). Defining critical thinking. *Techniques*, 82(7), 46-49.
- Ruggiero, V. R. (2020). *Eleştirel düşünme için bir rehber*. (Çev. Ç. Dedeoğlu). Alfa Yayınları.
- Şenşekerci, E. & Bilgi, A. (2008). Eleştirel düşünme ve öğretimi. *Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (14), 15-43.
- Thayer-Bacon, B. J. (2000). *Transforming critical thinking: Thinking constructively*. Teachers College Press.
- Vaughn, L. (2005). *The power of critical thinking: Effective reasoning about ordinary and extraordinary claims*. Oxford University Press.
- Wallace, D. (1989). Bibliometrics and citation analysis. J. N. Olsgaard (haz.), *Principles and applications of information science: For library professionals içinde* (ss. 10-26). American Library Association.
- Willingham, D. T. (2008). Critical thinking: Why is it so hard to teach? *Arts Education Policy Review*, 109(4), 21-32.
- Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.
- Yin, R. (1984). *Case study research: design and methods*. Sage Publications.

Hakem Değerlendirmesi

Dış bağımsız

Yazar Katkısı

Çalışmanın Tasarımı, GG (%100); Veri Toplama, GG(%100); Araştırma ve Analiz, GG (%100); Orijinal Taslak, GG(%100); İnceleme ve Düzenleme, GG(%100).

Veri Seti Erişimi

Mevcut çalışma sırasında kullanılan ve/veya analiz edilen veri setleri, makul bir talep üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir.

Finansal Destek

Sorumlu yazar, bu çalışmanın herhangi bir finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Çıkar Çatışması

Sorumlu yazar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir.

Bilgilendirilmiş Onam

Bu makale, insan katılımcılarla yapılan herhangi bir süreç içermemektedir. Bu yüzden etik kurul izni alınmasına gerek yoktur.

Etik Beyan

Bu çalışmada hayvan ve insan katılımcı olmadığından etik kurul iznine gerek yoktur.

Bilgilendirme

Bu makalede araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.

Yazışmalar ve materyal talepleri ile ilgili konular için sorumlu yazarla iletişim kurulmalıdır.

Tüm yazarlar, makalenin yayınlanmış versiyonunu okumuş ve kabul etmiştir.

Peer-review

Externally peer-reviewed.

Author Contributions

All stages of the article were prepared by the author: Conceptualization, GG (%100); Data Curation, GG (%100); Research & Analysis, GG (%100); Original Draft, GG (%100); Review & Editing, GG (%100).

Data Availability Statement

The data sets used and/or analyzed during the current study are available from the corresponding author upon reasonable request.

Funding

The author declared that this study has received no financial support.

Conflict of Interest

The corresponding author has no conflict of interest to declare.

Informed consent

This article does not contain any studies with human participants performed by any of the authors.

Ethical Approval

This study does not involve human or animal participants, and therefore does not require approval from an ethics committee.

Acknowledgement

Research and publication ethics were followed in this article.

Correspondence and requests for materials should be addressed to Corresponding Author.

All authors have read and accepted the published version of the manuscript.

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions, and data presented in all publications are solely those of the individual authors and contributors and do not reflect the views of Journal of Education Language and Literature (EDE) or its editors. EDE and its editors disclaim any responsibility for harm or damage to individuals or property arising from the ideas, methods, instructions, or products mentioned in the content.